

XI CONGRESSO DE

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA PUC GOIÁS

Planeta Água: a cultura oceânica
para enfrentar as mudanças
climáticas no meu território

13 A 18
OUTUBRO DE 2025

ANAIS ISSN: 2177-3327

AUTOTRANSPLANTE DENTÁRIO: UTILIZAÇÃO DE TERCEIRO MOLAR INCLUSO NA REABILITAÇÃO DE PRIMEIRO MOLAR- RELATO DE CASO

✎ MARIA FERNANDA ALMEIDA PEIXOTO (APRESENTADOR), LARA RAFAELA MOREIRA COSTA (COAUTOR), IZAIAS FARIA BORGES (COAUTOR), CLAUDIO MARANHÃO PEREIRA (COAUTOR), RUBENS JORGE SILVEIRA (COAUTOR), ROGÉRIO VIEIRA REGES (COAUTOR), MARIA FERNANDA ALMEIDA PEIXOTO, KAROLINA KELLEN MATIAS (COAUTOR), ALBERTO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR (ORIENTADOR)

Introdução: O autotransplante dentário é um procedimento cirúrgico em que um dente é removido de sua posição original e reimplantado em outro alvéolo do mesmo paciente, configurando uma alternativa terapêutica conservadora diante da perda dentária. Essa abordagem possibilita a preservação do ligamento periodontal, a manutenção da função mastigatória e a preservação do osso alveolar, além de oferecer benefícios estéticos em pacientes jovens. O diagnóstico e o planejamento envolvem avaliação clínica detalhada e exames de imagem, como radiografias panorâmicas e tomografias, que permitem analisar a viabilidade do dente doador, o espaço disponível no alvéolo receptor e a ausência de infecções ativas. A literatura aponta que a fase de desenvolvimento radicular é um fator determinante para o prognóstico: dentes com rizogênese incompleta apresentam maior potencial de revascularização pulpar e menores índices de complicações, como anquilose ou reabsorção.

Objetivos: Relato de caso de transplante imediato do dente 48 para o alvéolo do 46 em paciente adolescente, com descrição do protocolo cirúrgico adotado. Evolução clínica e radiográfica favorável, discutindo o potencial prognóstico do procedimento. **Metodologia:** Paciente G.M.B.S., 16 anos, compareceu à clínica odontológica para avaliação do dente 46. Ao exame clínico e radiográfico observou-se lesão cáriosa extensa com envolvimento da furca e raízes mesial e

distal separadas, indicando exodontia. Na radiografia panorâmica, verificou-se a presença do dente 48 incluso, com cerca de 1/3 da raiz formada, identificado como possível dente doador para autotransplante. Foi realizado planejamento cirúrgico, incluindo análise do espaço receptor e explicação do procedimento ao paciente e responsável, com assinatura do termo de consentimento. O ato operatório ocorreu sob anestesia local com lidocaína 2% associada à epinefrina 1:100.000, técnica regional anestesiando bucal, lingual e Nervo Alveolar inferior direito. A cirurgia iniciou-se com incisão triangular, seguida da exodontia do dente 46 utilizando técnica com alavancas. Realizou-se a toailete do alvéolo para receber o dente transplantado. O dente 48 foi luxado com alavancas e removido com fórceps, evitando-se contato com as raízes para preservação do ligamento periodontal. O dente foi então imediatamente transplantado para o alvéolo do 46 e estabilizado por meio de amarração em escada com fio de aço nº 1. No pós-operatório, foram prescritos amoxicilina 500 mg 8/8h por 10 dias, Tenoxicam 20 mg 12/12h por 3 dias e Dipirona 1 g, 6/6h por 5 dias. Paciente recebeu orientações quanto aos cuidados locais e retornos para acompanhamento clínico e radiográfico. **Resultados:** O procedimento cirúrgico transcorreu sem intercorrências, com adequado posicionamento do dente 48 no alvéolo do 46 e estabilização por amarração. O prontuário não registrou complicações imediatas, nem sinais de infecção ou mobilidade excessiva no pós-operatório inicial. O paciente evoluiu sem queixas significativas, mantendo-se assintomático nas primeiras consultas de acompanhamento. A documentação clínica e radiográfica pós-operatória imediata demonstrou adaptação do elemento no alvéolo receptor. Não há, até o momento descrito, sinais de comprometimento periodontal ou infeccioso. O acompanhamento clínico e radiográfico periódico foi indicado, com atenção especial à vitalidade pulpar, integridade periodontal e possíveis sinais de reabsorção ou anquilose, complicações relatadas como possíveis no transplante dentário. **Conclusões:** O presente relato demonstra que o transplante imediato do dente 48 para o alvéolo do 46 em paciente adolescente é uma alternativa viável, com técnica adequada e evolução inicial favorável. A literatura mostra que dentes com desenvolvimento radicular incompleto apresentam altas taxas de sucesso e sobrevivência a longo prazo, confirmando o prognóstico positivo observado. Estudos destacam ainda a importância de tempo extraoral reduzido e fixação semirrígida para otimizar os resultados. Dessa forma, apesar da compatibilidade com protocolos descritos, o acompanhamento clínico e radiográfico prolongado permanece essencial para a manutenção do sucesso a longo prazo. **Referências:** 1-ALMPANI, K.; PAPAGEORGIOU, S. N.; PAPADOPOULOS, M. A. Autotransplantation of teeth in humans: a systematic review and meta-analysis. *Clinical Oral Investigations*, Berlin, v. 19, n. 6, p. 1157-1179, Apr. 2015. 2-ANDREASEN, J. O. et al. A long-term study of 370 autotransplanted premolars. Part I. Surgical procedures and standardized techniques for monitoring healing.

European Journal of Orthodontics, Oxford, v. 12, n. 1, p. 3-13, Feb. 1990. 3-CZOCHROWSKA, E. M.; STENVIK, A.; BJERCKE, B.; ZACHRISSON, B. U. Outcome of tooth transplantation: survival and success rates 17-41 years posttreatment. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, St. Louis, v. 121, n. 2, p. 110-119, Feb. 2002. 4-DENTALAUTOTRANSPLANTATION as an alternative treatment for the loss of permanent anterior teeth in children. Dental Press Journal of Orthodontics, Maringá, v. 27, n. 4, e22spe4, 2022. 5-ROHOF, E. C. M.; KERDIJK, W.; JANSMA, J.; LIVAS, C.; REN, Y. Autotransplantation of teeth with incomplete root formation: a systematic review and meta-analysis. Clinical Oral Investigations, Berlin, v. 22, n. 4, p. 1613-1624, 10 mar. 2018. **Palavras-chave:** AUTOTRANSPLANTE, DENTE INCLUSO, ALVÉOLO

Disponível em: <https://congressos.pucgoias.edu.br/anais/anais-do-xi-congresso-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-2025>